

***EL TRASTORNO
OBSESIVO-COMPULSIVO
EN LA INFANCIA:
GUÍA PRÁCTICA PARA
PADRES Y EDUCADORES***

Comprender qué le ocurre a un niño con trastorno obsesivo compulsivo (TOC) es el primer paso para poder ayudarlo. Aunque cada niño es único y lo vive de una forma diferente, hay preguntas que se repiten constantemente entre las familias y los educadores. Esta guía responde a esas cuestiones básicas e incluye recursos prácticos para poder explicárselo a otros niños. Todos podemos formar parte de la red de apoyo que estos niños necesitan para sentirse aceptados y seguros en su día a día.

DEFINICIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS

¿Qué es exactamente el TOC?

El TOC es un trastorno caracterizado por **pensamientos incontrolables** y recurrentes (obsesiones) y/o **conductas repetitivas o rituales** (compulsiones).

Para que estos síntomas se consideren un trastorno y no simples hábitos o “manías”, deben cumplir 3 condiciones: 1) consumir una cantidad considerable de tiempo (+1 hora/día); 2) interferir significativamente en el funcionamiento diario (escolar, social, familiar, etc.); y 3) causar un intenso malestar ^[1].

PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS

¿Es un trastorno frecuente en la infancia?

En realidad, el TOC es mucho más frecuente en la infancia y la adolescencia de lo que la mayoría de la gente imagina. Los estudios epidemiológicos señalan una prevalencia estimada de entre el 1% y el 3%, aunque algunos trabajos informan de cifras de **hasta un 4%** ^[2-4].

Para que nos hagamos una idea, en un colegio de tamaño medio con 500 alumnos, esto supondría entre 5 y 20 estudiantes afectados, o lo que es lo mismo, aproximadamente un caso por cada una o dos aulas de 25 alumnos.

¿Afecta por igual a niños y a niñas?

♂ No. La mayoría de los estudios muestran diferencias de género en el TOC de inicio infantil. En esas edades, la proporción niños/niñas es de **2-3:1**, aunque esta diferencia tiende a disminuir e igualarse al llegar a la adolescencia ^[5-7].

Entonces, ¿qué es una “obsesión”?

Una obsesión es un **pensamiento, imagen o idea recurrente** que aparece de forma **repetitiva** en la mente del niño sin que él lo desee y que le genera miedo, ansiedad o incomodidad. Es como un disco rayado mental. El contenido puede ser muy variado, por ejemplo: miedo a contagiarse, dudas recurrentes sobre acciones que acaba de realizar o la necesidad de que los objetos estén en un orden concreto o alineados, etc.

La diferencia con una preocupación “normal” es que la obsesión aparece una y otra vez, genera una fuerte sensación de que algo no está bien y provoca mucho malestar.

Ejemplos de obsesiones:

-
- a. Miedo a cometer un error al responder a una pregunta.
 - b. Preocupación por olvidar algún material importante para alguna asignatura.
 - c. Miedo a contagiarse al tocar algo.
 - d. Pensar que una frase debe sonar perfecta antes de hablar.
 - e. Temor a que le pase algo malo a un familiar.
 - f. Preocupación por haberle dicho algo incorrecto u ofensivo a alguien.

¿Y qué es una “compulsión”?

Una compulsión, también llamada “ritual”, es una **conducta o un acto mental** (como pensar o repetir algo) que el niño siente que necesita realizar para “neutralizar” el efecto de la obsesión o calmar el malestar que le provoca.

No son acciones que realice porque quiera, sino porque siente una fuerte urgencia o presión interna para hacerlas, con el objetivo de tranquilizarse y sentirse más seguro.

Ejemplos de compulsiones:

- a. Contar mentalmente del 1 al 7 antes de responder para asegurarse de no equivocarse.
- b. Revisar repetidamente la mochila durante el trayecto al colegio.
- c. Usar un pañuelo para tocar las manivelas de las puertas.
- d. Repetir la primera palabra de la frase hasta que ‘suene bien’.
- e. Parpadear 5 veces mientras repite mentalmente el nombre de su familiar para que no le pase nada.
- f. Repasar mentalmente las conversaciones una y otra vez, tratando de recordar cada palabra y gesto de la otra persona, para asegurarse de que no dijo nada malo y la otra persona no se fue enfadada.

El círculo vicioso del TOC

Obsesión ⇔ **Compulsión** están conectadas en un ciclo difícil de romper. La obsesión genera ansiedad y la compulsión alivio temporal. De esta forma, el cerebro aprende que solo puede calmarse repitiendo esa conducta, lo que provoca compulsiones cada vez más frecuentes y el mantenimiento del trastorno.

Un ejemplo en el aula:

♣ **Obsesión:** “No quiero que la profesora de Lengua me pida leer en voz alta. Me equivocaré y haré el ridículo”.

♣ El **miedo** y la **ansiedad** van aumentando conforme se va acercando la hora de clase de Lengua.

♣ **Compulsiones:** **Antes de entrar en clase**, para “asegurarse” la suerte, repite mentalmente 5 veces “que no me toque, que no me toque, que no me toque, que no me toque, que no me toque” y justo en la última, da un saltito para cruzar el umbral de la puerta con el pie derecho. **Al preparar el material**, coloca el libro, el cuaderno y el estuche en una posición exacta en la mesa y toca 5 veces con el dedo índice de la mano derecha los materiales en la secuencia: libro-cuaderno-estuche. **Durante la clase**, mientras la profesora elige quién lee, fija la vista en la tercera palabra de la quinta línea para no ser elegido.

♣ **Resultado:** la profesora no lo elige, su cerebro entiende que el éxito es por los rituales y eso refuerza la idea de que son necesarios para estar a salvo la próxima vez.

¿Cómo se puede diferenciar el perfeccionismo y las manías de los síntomas del TOC?

Para eso debemos tratar de responder a 2 preguntas clave:

1) **¿El niño disfruta o lo pasa mal realizando la conducta?** Si realizar cualquiera de esas acciones le provoca satisfacción y bienestar, **no** es un problema. ¡Todos tenemos nuestras manías! Pero si las realiza porque siente la necesidad imperiosa de calmar la ansiedad o evitar una catástrofe -es decir, la conducta es una respuesta al malestar-, **sí** podría tratarse de TOC.

2) **¿Interfiere en su vida?** Tener hábitos es positivo, a todos nos ayudan a organizar nuestra vida e incluso a ahorrar tiempo. Sin embargo, si las “rutinas” se convierten en una pérdida de tiempo cada vez mayor, son inflexibles y se vuelven una prioridad sobre otras cosas -hacer los deberes, jugar, pasar tiempo en familia-, dejan de ser un hábito y pasan a ser un problema. En este caso, convendría **consultar con un profesional** para obtener ayuda especializada.

Algunos miedos y rituales no parecen tener ninguna lógica, ¿se da cuenta?

La capacidad para darse cuenta de la irracionalidad de las obsesiones-compulsiones **depende de la edad y el nivel de desarrollo**. La mayoría de las veces, especialmente a medida que crecen, sí suelen reconocer que sus pensamientos y

rituales carecen de sentido, aunque la necesidad de realizarlos para aliviar la ansiedad se mantenga. Sin embargo, los niños más pequeños a menudo creen firmemente que las desgracias que imaginan pueden ocurrir. Esto convierte el ritual en un acto lógico para ellos y, además, en la única opción disponible para evitar la situación temida.

¿El TOC tiene tratamiento o tenemos que acostumbrarnos?

Sí, el TOC tiene tratamiento psicológico. La terapia que más eficacia ha demostrado en niños y adolescentes es la **terapia cognitivo-conductual (TCC)**^[8,10,11], y su técnica principal se llama “*exposición con prevención de respuesta*” (EPR). Con la ayuda del profesional, el niño se enfrentará a las situaciones que le dan miedo sin realizar los rituales “de seguridad”, hasta romper ese círculo vicioso **Obsesión ⇔ Compulsión**.

A lo largo del proceso, el profesional informará detalladamente a la familia sobre el trastorno (psicoeducación) y el tratamiento, y ofrecerá pautas para evitar la participación en los rituales (la llamada “*acomodación familiar*”^[12]). También estará en contacto con el entorno escolar.

¿La medicación es obligatoria?

No, solo en algunos casos, cuando los síntomas son muy graves o no responden a la terapia, se usa como complemento. El objetivo es reducir la intensidad de los síntomas para aprovechar mejor el tratamiento psicológico. Son fármacos probados y seguros para niños, así que no hay que preocuparse.

Mientras llega esa ayuda profesional, ¿qué podemos hacer para ayudarle?

A continuación, padres y educadores encontraréis unas recomendaciones básicas para saber cómo actuar en el día a día en ambos entornos: casa y cole. Estas pautas son un apoyo provisional, ya que el profesional os orientará con un plan de acción adaptado a las necesidades específicas del niño, y será la persona a la que podréis preguntarle específicamente por las situaciones particulares que viváis.

Pautas básicas para ayudar en casa

- 1. Valida la emoción, no el contenido de la obsesión:** Escucha sus miedos sin juzgarlos porque para él son 100% ciertos.

Puedes decir: "Veo que estás muy asustado, pero no vamos a hacer ninguna "acción" o actividad para que el miedo se pase. Voy a estar aquí contigo hasta que se te pase y te sientas mejor".

- 2. No participes en los rituales,** eso reforzaría el círculo vicioso.

Puedes decir: "Ya hemos comprobado la mochila y está todo listo para mañana. Sé que tu cabeza te dice que a lo mejor hemos olvidado algo y deberíamos mirarla, pero no vamos a caer en esa trampa porque estamos seguros de haberlo hecho bien".

- 3. ¡Pon límites!** Las rutinas de levantarse/acostarse, comida, aseo, etc. no pueden alterarse por los rituales del TOC.

Puedes decir: "A las 21:30h se apagan las luces para dormir. Tienes que intentar que el baño, lavarte los dientes y ponerte el pijama dure un poquito menos y lleguemos a tiempo".

Pautas básicas para ayudar en el cole

- 1. Valida la emoción, no la obsesión:** Reconoce de forma discreta la ansiedad y el malestar que siente.

Puedes decir: "Veo que te has "atascado" en esa pregunta y estás un poco nervioso. ¡Es normal que pase! Si quieres, nos la saltamos, pasamos a la siguiente y luego si queda tiempo la hacemos".

- 2. No participes en los rituales,** eso reforzaría el círculo vicioso.

Puedes decir: "Ya hemos revisado ese paso y te dije que ibas por buen camino. Confía en que lo estás haciendo muy bien y continúa con la actividad hasta el final. Luego la corregimos en común con el resto de la clase".

- 3. ¡Pon límites!** El círculo del TOC tiende a expandirse, hay que tratar de cumplir los tiempos y las normas de la clase.

Puedes decir: "Tenéis 10 minutos para la tarea. Vamos a dedicar 2 minutos a preparar el material y, cuando os avise, empezamos a escribir todos a la vez".

Pautas básicas para ayudar en casa

4. Pon atención al esfuerzo, no solo al éxito: El proceso no es lineal, tendrá rachas mejores y peores, rituales más difíciles de eliminar que otros... Refuerza su tenacidad y esfuerzo, aunque no siempre lo consiga.

Puedes decir: *"Sé que te ha costado mucho, pero esta vez hemos tardado un poquito menos."*

5. Evita la crítica: El niño no elige realizar las compulsiones, siente una fuerte urgencia por hacerlas para evitar el miedo. El enfado y la crítica no le ayudarán a enfrentarse al problema, solo le provocarán más malestar y culpa.

Puedes decir: *"Te has atascado un poquito en la tarea por los pensamientos trampa. Sé que no lo has hecho a propósito para llegar tarde. Vamos a darnos unos minutos de margen, cogemos fuerzas y salimos juntos"*.

Pautas básicas para ayudar en el cole

4. Refuerza el esfuerzo por enfrentarse a sus miedos y resistirse a un ritual cuando participa y no solo a las cuestiones académicas.

Puedes decir: *"¡Buen trabajo! Sé que a veces te cuesta hablar y hoy has sido muy valiente al contarle tu idea a la clase"*.

5. La conducta es un síntoma: El niño no elige realizar ciertas conductas (colocar el material, repasar, borrar, preguntar, etc.), es decir, no es un problema de comportamiento. Trata de no perder de vista que son un síntoma del TOC por lo que no debemos castigarlo o culparlo.

Puedes decir: *"Veo que te estás esforzando mucho en repasar las preguntas, ¡bien! A partir de ahora, les haremos una marca a las que ya hemos repasado para no volver a ellas y dedicar tiempo a las siguientes. ¿Avanzamos?"*

Puesto que los niños pasan gran parte de su tiempo en el colegio, los profesores desempeñan un papel fundamental en el reconocimiento temprano de los síntomas del TOC. Para complementar estas pautas y trabajar estos conceptos de forma práctica en el aula, al final de esta guía encontrarás la actividad gamificada «**Detectives de pensamientos**», una propuesta didáctica completa que incluye la guía para el docente y la ficha de trabajo para los alumnos.

Su objetivo no es el diagnóstico, sino ofrecer a todos los estudiantes herramientas para identificar y diferenciar entre hábitos saludables y los llamados "pensamientos trampa" y "trucos" que pueden interferir con el funcionamiento académico y social. Iniciativas sencillas como esta ayudan a normalizar las experiencias internas de quienes lo están pasando mal, y a promover la empatía y la comprensión entre el resto de compañeros.

Referencias:

- [1] American Psychiatric Association (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>
- [2] Fontenelle, L. F., Mendlowicz, M. V., & Versiani, M. (2006). The descriptive epidemiology of obsessive-compulsive disorder. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry*, 30(3), 327-337. <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2005.11.001>
- [3] Vivan, A. D. S., Rodrigues, L., Wendt, G., Bicca, M. G., Braga, D. T., & Cordioli, A. V. (2013). Obsessive-compulsive symptoms and obsessive-compulsive disorder in adolescents: a population-based study. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 36(02), 111-118. <https://doi.org/10.1590/1516-4446-2013-1113>
- [4] Westwell-Roper, C., & Stewart, S. E. (2019). Challenges in the diagnosis and treatment of pediatric obsessive-compulsive disorder. *Indian journal of psychiatry*, 61(Suppl 1), S119–S130. https://doi.org/10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_524_18
- [5] Dell’Osso, B., Benatti, B., Hollander, E., Fineberg, N., Stein, D. J., Lochner, C., ... Menchon, J. M. (2016). Childhood, adolescent and adult age at onset and related clinical correlates in obsessive-compulsive disorder: a report from the International College of Obsessive-Compulsive Spectrum Disorders (ICOCS). *International Journal of Psychiatry in Clinical Practice*, 20(4), 210–217. <https://doi.org/10.1080/13651501.2016.1207087>
- [6] García, E., Hernández, S., Cairós, M., & Rodríguez. (2011). Trastorno obsesivo-compulsivo en la infancia. Una revisión de la literatura. *Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil*, 4, 16-26. <https://www.aepnya.eu/index.php/revistaaepnya/article/view/210>
- [7] Mathis, M. A. D., Alvarenga, P. D., Funaro, G., Torresan, R. C., Moraes, I., Torres, A. R., ... & Hounie, A. G. (2011). Gender differences in obsessive-compulsive disorder: a literature review. *Brazilian Journal of Psychiatry*, 33, 390-399. <https://doi.org/10.1590/S1516-44462011000400014>
- [8] Liu, X., & Fan, Q. (2023). Early identification and intervention in pediatric obsessive-compulsive disorder. *Brain Sciences*, 13(3), 399. <https://doi.org/10.3390/brainsci13030399>
- [9] Rajith, R. K., & Krishnakumar, P. (2022). Clinical profile of obsessive-compulsive disorder in children. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 11(1), 251-255. https://doi.org/10.4103/jfmpe.jfmpe_1328_21
- [10] Falcón, F., Lazar, C., & García, C. S. (2012). El papel de los padres en el tratamiento cognitivo-conductual del trastorno obsesivo-compulsivo en la infancia: a propósito de un caso. *Cuadernos de medicina psicosomática y psiquiatría de enlace*, (102), 8.
- [11] Granda, C. S. J., Ñacata, J. E. S., Lascano, D. F. P., Rodríguez, V. C. M., Bracho, G. E. S., Miranda, E. S. V., ... & Simbaña, S. A. D. (2025). Diagnóstico y manejo del trastorno obsesivo-compulsivo en niños y adolescentes. *Ibero-American Journal of Health Science Research*, 5(1), 348-355. <https://doi.org/10.56183/iberojhr.v5i1.740>
- [12] Skarphedinsson, G., Torp, N. C., Weidle, B., Jensen, S., Ivarsson, T., Hybel, K. A., ... & Højgaard, D. R. (2025). Family accommodation in pediatric obsessive-compulsive disorder: Investigating prevalence and clinical correlates in the NordLOTS study. *Child Psychiatry & Human Development*, 56(3), 782-792. <https://doi.org/10.1007/s10578-023-01602-0>

PROPUESTA DE ACTIVIDAD PARA EL AULA

ACTIVIDAD DIDÁCTICA: “Detectives de pensamientos”	
ÁREA A REFORZAR: Tutoría (área socioemocional). NIVEL (Curso): 5° de Primaria (o adaptable a 6°).	
CURRÍCULUM ESCOLAR QUE SE DESARROLLA CON LA ACTIVIDAD	
Competencias específicas	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Autoconocimiento y autonomía personal: Fomentar la capacidad de identificar y reflexionar sobre los propios pensamientos y emociones. <input type="checkbox"/> Aprendizaje socioemocional: Desarrollar la comprensión de las emociones propias y ajenas, y aprender estrategias básicas de regulación. <input type="checkbox"/> Competencia ciudadana: Promover la empatía y el respeto hacia las dificultades de los demás, creando un entorno de apoyo mutuo.
Criterios de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diferenciar entre pensamientos útiles y "pensamientos trampa" que generan malestar. <input type="checkbox"/> Participar activamente en diálogos y debates grupales, respetando las opiniones de los compañeros. <input type="checkbox"/> Mostrar actitudes de empatía y apoyo hacia los demás.
Saberes básicos	Identificación de pensamientos, emociones y conductas; estrategias de autoconocimiento; empatía; hábitos saludables y bienestar personal.
Descripción de la actividad:	
<p>La actividad “Detectives de pensamientos” se ha diseñado para que el alumnado aprenda a diferenciar entre hábitos saludables y los “<i>pensamientos trampa</i>” y “<i>trucos</i>” característicos del TOC.</p> <p>La sesión se estructura en 2 fases:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) trabajo individual donde cada alumno completa una ficha para conectar pensamientos con acciones y clasificarlos; 2) puesta en común y debate grupal donde se discuten las clasificaciones para reforzar los conceptos en un entorno seguro y colaborativo. 	
Material de apoyo para la actividad:	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ficha “La misión del detective”: Documento principal de la actividad para cada alumno, donde deben unir y clasificar los ejemplos. <input type="checkbox"/> Guía para el Educador: Un documento con el plan de sesión detallado, los objetivos y las preguntas guía para facilitar el debate. <input type="checkbox"/> Pizarra o Panel Digital: Para realizar la puesta en común final y clasificar los ejemplos a la vista de toda la clase. 	

Ejercicios para el desarrollo de la actividad:

DEBATE INICIAL: El profesor o profesora introduce el concepto de "*pensamientos trampa*" de forma general y lanza preguntas para normalizar la experiencia de tener preocupaciones.

TRABAJO INDIVIDUAL – ficha “La misión del detective”: Cada alumno recibe la ficha y, de forma privada, une cada pensamiento con su acción correspondiente y escribe el número de la pareja en la caja que cree correcta ("Trampa + Truco" o "Útil + Hábito").

TRABAJO EN EQUIPO: El profesor o profesora guía un debate con toda la clase. Pregunta por cada número de la ficha y los alumnos van explicando el motivo de clasificar una "trampa" o un "hábito", construyendo el conocimiento de forma conjunta.

Metodología, espacios y tiempos

- ❑ **Aspectos metodológico didácticos:** Aprendizaje cooperativo, gamificación.
- ❑ **Agrupamientos:** Trabajo individual para la ficha y grupo completo para los debates de inicio y cierre.
- ❑ **Espacios:** Aula ordinaria.
- ❑ **Duración:** 1 sesión de 50 minutos.

Evaluación de la actividad

- ❑ **Inicial:** Observación de las ideas previas de los alumnos durante el debate inicial.
- ❑ **Procesual:** Observación directa del grado de comprensión y participación durante la puesta en común y el debate final.
- ❑ **Final:** Revisión de la ficha completada para valorar la correcta clasificación de los ejemplos como indicador de la comprensión de los conceptos.
- ❑ **Instrumentos:** Ficha de actividad “**La misión del detective**” y registro de observación del profesor.

Tu misión de hoy tiene dos partes:

1. UNE CON UNA FLECHA: Fíjate en la lista de PENSAMIENTOS y en la de ¡ACCIÓN!. Une con una flecha cada pensamiento con la acción que le corresponde.
2. CLASIFICA LA PAREJA: Una vez que hayas unido un pensamiento con su acción, decide si esa pareja es un "Pensamiento Trampa + Truco" o un "Pensamiento Útil + Hábito". Escribe el número de la pareja en la "libreta" correcta de abajo.

PENSAMIENTOS

¡ACCIÓN!

- 1 Si piso las rayas de las baldosas al salir a la pizarra, haré mal todos los ejercicios.
- 2 Si los lapices del estuche no están ordenados por colores, no podré concentrarme en la tarea.
- 3 Mañana tengo un examen y quiero hacer lo posible para sacar buena nota.
- 4 Estoy nervios@ por el examen de mañana y no me concentro. Necesito moverme.
- 5 Trabajo en equipo. Si no parpadeo antes de hablar, mis amigos pensarán que mis ideas son tontas.
- 6 Se me ha caído la goma al suelo y sé que hay gérmenes horribles. Si la toco para recogerla, me contaminaré me pondré enfermo.

Parpadeo 4 veces seguidas muy rápido justo antes de cada vez que me toca hablar.

Recojo la goma con un pañuelo y la meto en una bolsa aislada 6 días para que no contamine otros lápices.

Salgo a darle unas vueltas a la manzana mientras escucho música para gastar energía y sentirme mejor.

Aunque creo que me lo sé, hago un esquema del tema, y repaso un poco.

Voy dando saltitos o pasos largos hasta llegar. Si piso alguna, tengo que volver a mi mesa y empezar de cero.

Antes de empezar cada tarea, saco todos los lápices y los ordeno siguiendo una secuencia de colores

PENSAMIENTOS TRAMPA + TRUCOS

1

PENSAMIENTOS ÚTILES + HÁBITOS

1 Iniciar la Investigación (debate Inicial – 10 min)

Comienza la sesión introduciendo el tema de forma general. El objetivo es crear un ambiente seguro y normalizar la experiencia.

Facilita una breve puesta en común para que los alumnos compartan ideas de forma general, sin necesidad de dar detalles personales. De esta forma se presentan los pensamientos “obsesivos” – preocupaciones.

2 Presentar la misión (trabajo individual)

Se reparte una ficha a cada alumna@ y leen en voz alta las instrucciones. Se enfatiza en que son 2 tareas: UNIR CON FLECHAS (pensamiento – acción) y CLASIFICAR cada pareja según el número en la “libreta” correcta”

TRABAJO INDIVIDUAL = 15-20'

3 Puesta en Común (análisis de pistas)

- Se va leyendo cada número (del 1 al 6) en voz alta y preguntando al grupo.
- Guía la conversación para que lleguen a la conclusión correcta, basándote en si la acción busca un objetivo lógico o si es un "truco" para calmar un miedo irracional..

